

**ГЕРОИЗМ КАК ПРОЯВЛЕНИЕ ВЕРНОСТИ ДОЛГУ И СТОЙКОСТИ
ДУХА. (НА МАТЕРИАЛЕ РОМАНА Ю. БОНДАРЕВА «ГОРЯЧИЙ СНЕГ»)**

Бойкелдиева Лобар Шухратовна

*Студентка 3 курса факультета зарубежной филологии,
Термезского государственного университета*

Умбетова Надежда Жамельевна

*преподаватель кафедры русской и мировой литературы Термезского
государственного университета*

Аннотация: Роман Юрия Бондарева "Горячий снег" посвящён теме героизма и самопожертвования советских солдат в годы Великой Отечественной войны, особенно во время Сталинградской битвы. Произведение раскрывает разнообразные формы героизма: физическую стойкость, психологическое преодоление страха и моральную поддержку товарищей. Через образы героев Ю. Бондарев показывает, что настоящая храбрость заключается не только в совершении подвигов на поле боя, но и в готовности сражаться до конца ради Родины и своих товарищей. Роман исследует тему единства, дружбы и мужества, подчеркивая, что истинный героизм заключается в верности долгу и стойкости духа даже в самых тяжёлых условиях.

Ключевые слова: физическая стойкость, храбрость, выдержка, мужество, героизм, моральная поддержка

Введение:

"Горячий снег" Ю. Бондарева - это роман основанный на реальных исторических событиях, повествующего о героизме, мужестве и самопожертвовании советских солдат во время Сталинградской битвы. Сюжет произведения разворачивается в конце 1942 года, когда немецкие войска стремятся прорвать оборону русских солдат и выйти к Сталинграду. Советским войскам было необходимо любой ценой удержать свои позиции и предотвратить вторжение врага на территорию России.

Главные герои романа – обычные солдаты, командиры, медсестры, которые оказываются в центре кровопролитных событий. Автор мастерски описывает их внутренние переживания, страхи, надежды, мысли и отношения друг к другу. Писатель передает психологическое напряжение, жестокость и трагизм войны через образы обычных солдат, которым приходится проявлять нечеловеческие усилия для защиты Родины. Героизм персонажей заключается не только в

физической храбрости, но и в силе духа, которая помогает им выстоять в тяжелых условиях войны. Один из ярких эпизодов – бой, в котором солдаты под командованием полковника Деева пытаются остановить танковую атаку врага. Ю. Бондарев подчеркивает: «На поле боя отступить некуда, позади Сталинград» – эта фраза отражает решимость советских солдат и осознание важности их миссии. Они понимают, что именно от них зависит исход сражения и жизни людей.

Каждый персонаж романа – яркая личность со своим характером, жизненными ценностями и судьбой. Автор показывает не только храбрость, но и внутренние противоречия героев. Генерал Бессонов, полковник Деев, младший лейтенант Кузнецов и другие солдаты проходят через тяжелые испытания, не только физические, но и моральные.

«Генерал Бессонов – один из центральных героев романа «Горячий снег». Он то звено, которое создает единую цепь воюющей армии – от рядового солдата до Верховного главнокомандующего. И сцена в Кремле многое объясняет в романе, здесь, в разговоре Сталина с Бессоновым, решалась судьба Кузнецова и Довлатяна, Уханова и Чибисова.

Генерал Бессонов – уже немолодой человек, его часто одолевают недуги, но он не показывает своих слабостей. Он всегда подтянут, собран, требователен, даже жестковат с подчиненными, суров и неприхотлив. Недалеко от Сталинграда он стал командовать новой сформированной армией. Медленно обходит он взвод за взводом, батарею за батареей, всматривается в молодые лица. Это происходит в самом начале романа.

«Враг должен почувствовать нашу силу и ненависть полной мерой. Запомните и другое: немцы понимают, что здесь, под Сталинградом, мы перед всем миром защищаем свободу и честь России. Не буду лгать, не обещаю вам легкие бои – немцы будут драться до последнего. Поэтому я требую от вас мужества и сознания своей силы...» [1, с. 1]

Полковник Деев – опытный командир, который не просто руководит своими людьми, но и защищает их, проявляя отцовскую заботу. Его образ олицетворяет ответственность и сострадание, который олицетворяет собой лидерский героизм. Его решения, ответственность за судьбы солдат и умение сохранять хладнокровие в критические моменты помогают бойцам не терять веру в успех. В критические моменты он проявляет человечность и доброту, что помогает другим сохранять мужество и веру в себя. Деев, несмотря на собственное состояние, помогает раненому солдату, подбадривая его словами: «Мы ещё не проиграли, держись». [2, с. 104]. На страницах романа Деев часто сталкивается с дилеммой — сохранить жизни своих солдат или выполнить

смертельно опасный приказ: «Мы обязаны стоять до последнего, иначе враг прорвётся» [2, с. 78]. Эти слова подчеркивают, что для Деева важен не только боевой успех, но и выполнение долга, даже если это требует жертв. Через него, автор раскрывает важную идею – героизм, который заключается не только в боевых подвигах, но и в моральной поддержке других.

Капитан Кузнецов, командир артиллерийской батареи, воплощает пример мужества и самоотверженности. На страницах романа он показан как собранный и строгий командир, требующий стойкости и готовности к жертвам. Он знает, что от его батареи зависит успех всего подразделения, поэтому требует от своих солдат выдержки и дисциплины, подавая личный пример, когда Кузнецов, несмотря на смертельную опасность, остаётся у орудий, вдохновляя подчинённых: «Мы должны удержать эту линию любой ценой, наши семьи ждут нас» [6, с. 102]. Эти слова показывают, что героизм Кузнецова заключается не только в его действиях, но и в его вере в высшую цель своей борьбы. Он осознаёт всю тяжесть ответственности, лежащей на нём. На его плечах - не только защита стратегически важной точки, но и жизнь каждого подчинённого. В одном из эпизодов Кузнецов говорит: «Нам нечего терять, кроме жизни, но эту жизнь мы отдадим с честью» [2, с. 65], Эти слова показывают его готовность вести своих бойцов до конца, несмотря на опасность.

Героизм в "Горячем снеге" проявляется и в единстве действий всех солдат. Каждый из них, от рядового до офицера, понимает, что их успех зависит от общей сплочённости. Солдаты, медицинского персонала, которые в разгар боя перевязывают раненых, и командир роты Веснин, ведущий своих солдат в атаку, воплощают идею коллективного героизма. Он, несмотря на сильные обстрелы, поднимает солдат в бой и говорит: «Только вместе мы сможем выстоять». Этот эпизод иллюстрирует важность единства на войне, когда каждый человек важен, и только поддержка друг друга помогает выжить и выполнить боевую задачу.

Бондарев также подчёркивает внутренний, психологический героизм своих персонажей, показывая, как они преодолевают страх и отчаяние. В условиях, когда каждый день может стать последним, бойцы продолжают бороться. Измученные и истощённые солдаты, видя перед собой погибших товарищей и понимая, что не имеют права отступить, сражаются ради них, ради всех, кто уже не может подняться. Эти эпизоды показывают, как внутренний героизм и вера в долг помогают преодолеть ужас войны.

В "Горячем снеге" дружба и поддержка товарищей играют важную роль, помогая солдатам сохранять мужество. Медсестра Зоя Елагина ухаживает за ранеными под обстрелом, рискуя собственной жизнью, а Кузнецов и Деев воодушевляют бойцов, придавая им силы. Так, Деев поддерживает раненого

бойца, говоря ему: «Пока мы вместе, мы не сдадимся» [2, с. 234]. Эти слова показывают, что героизм - это не только действия на поле боя, но и моральная поддержка товарищей, которая помогает выстоять в самых тяжёлых условиях.

Заключение. В романе Юрия Бондарева "Горячий снег" героизм представлен во множестве проявлений. Это не только военные подвиги и смелость, но и моральная сила, способность поддерживать друг друга, сохранять человечность и чувство долга. Через образы Бессонова, Деева, Кузнецова, Веснина и Елагиной и многих других, автор показывает, что героизм бывает разным: он живёт не только в великих подвигах, но и в умении стойко выдерживать все тяготы войны ради общей цели.

Список использованной литературы:

1. <https://russianmind.com/goryachij-sneg-yuriya-bondareva/> Русская мысль
2. Горячий снег : роман / Ю. В. Бондарев // Знамя. – 1969. — № 9 — 11.